

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

১৪১৬:১৭

বৃহৎদেশের বঙ্গুর বানানরীতি

শব্দোচ্চারণ সরকার

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বিধৃত সাহিত্যচিন্তা

সুজিত সরকার

বিষাদ-সিদ্ধি : নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত জীবন

পৌতম কুমার দাস

শামসুর রাহমানের গল্প এবং উপন্যাসে শব্দের ব্যবহার

ইয়াসমিন আরা সাধী

এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম

শাপলা কানাইয়ের গান : কবির আত্মপরিচয়ের দলিল

তপন কুমার গাঙ্গুলী

জহির রায়হানের কথাসাহিত্য : রাজনৈতিক অনুষ্ণ

তপন কুমার রায়

কবি জয়দেব : প্রাচীন বাংলার গৌরব

মোঃ গোলাম সারওয়ার

বাংলাদেশের মাটির পুতুল : নান্দনিক বৈশিষ্ট্য ও শৈল্পিক মান

শাহরিয়ার হোসেন

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নির্ভর চিত্রকলা : ইতিহাস ও ঐতিহ্যানুগ্ৰহ

বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা

১৯৭১-এ পাবনা জেলার হাদল-কালিকাপুর গ্রামে গণহত্যা

মো. আতাউর রহমান

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা (১৯৭২-১৯৯০)

এম. আমিনুল রহমান

সুরা মসজিদ : স্থাপত্যিক উৎস পর্যালোচনা

এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম

তৃণমূল পর্যায়ের রাজনীতিতে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা : বগুড়া জেলার দুটি ইউনিয়নভিত্তিক সমীক্ষা

মোঃ হাবিবুল্লাহ

নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে নারীর গর্ভকালীন সময়ে পুরুষদের সচেতনতা : একটি গ্রামকেন্দ্রিক সমীক্ষা

মো. হাফেজুল আরেফিন

ওরাও সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রকৃতি

রিপন কুমার সরকার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আইবিএস জার্নাল

ওরাওঁ সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রকৃতি

রিপন কুমার সরকার*

Abstract: Violence against women is a common phenomenon especially for indigenous women in Bangladesh. According to the UNFPA ranking, Bangladesh took the top position among the countries where violence against women is prevalent. This paper is an attempt to evaluate the existing patterns and causes of violence against *Oraon* women in northern rural Bangladesh. In this study, fifty married *oraon* women were purposively selected and interviewed singly by using a semi-structured questionnaire. It was observed that women are suffering from physical and mental battering by their husbands' patriarchal attitudes. It was also observed that women are often orally threatened and tortured by their husbands' drunken behaviours.

১. ভূমিকা

বর্তমান পরিবর্তনশীল বিশ্বের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে নারীর মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র বলে বিবেচিত। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মধ্যে নারীর প্রতি সহিংসতা একটি। নারীর প্রতি সহিংসতা বাংলাদেশের পরিবারগুলোতে অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা।^১ পিতৃতান্ত্রিক পরিবার কাঠামো ও পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অধঃস্তনতাই বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় নারীদের সহিংসতার দিকে ঠেলে দিয়েছে।^২ গৃহকর্মে নারীর স্থান উর্ধ্ব ধারণা করা হলেও পিতৃতান্ত্রিক পরিবার কাঠামোর কারণে বেশির ভাগ ওরাওঁ নারীদের অবস্থান সুদৃঢ় নয়। পিতৃতন্ত্রের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে খুব অল্পসংখ্যক ওরাওঁ নারী পরিবার প্রধান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রংপুর এবং দিনাজপুরে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, আদিবাসী সমাজে ৮৯% পরিবার পুরুষ-প্রধান এবং ১১% নারী-প্রধান। পুরুষ-প্রধান পরিবারে নারীরা চিরাচরিত নিয়মেই অবহেলিত ও নিপীড়িত।^৩ পরিবারের বাইরে পুরুষ সদস্যদের সাথে কাজে যোগদান করলেও পরিবারে তাদের শ্রমের বোঝা লাঘব হয় না। বিষয়টিকে খুবই স্বাভাবিক ও সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়, যার

* এমফিল গবেষক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

^১ K.M. Rabiul Karim, "Men's Arrack Drinking and Domestic Violence against Women in a Bangladesh Village," *International Quarterly of Community Health Education: A Journal of Policy and Applied Research*, vol. 25, no. 4 (2005-06), p. 368.

^২ Ibid, p. 369.

^৩ মেসবাহ কামাল, ঈশানী চক্রবর্তী এবং জোবাইদা নাসরীন, *নিজভূমে পরবাসী : উত্তরবঙ্গের আদিবাসীর প্রান্তিকতা ডিসকোর্স* (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০৬), পৃ. ১১১।

মধ্যেই নিহিত আছে লিঙ্গীয় নির্যাতনের উপাদান। তারা পরিবারের বাইরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করলেও গৃহকর্ম ও সন্তান প্রতিপালনের একক দায়িত্ব হতে মুক্তি পান না। বরং উভয়ক্ষেত্রেই যথার্থ ভূমিকা পালন করেও তারা নায্য পাওনা পান না। গৃহ ও গৃহের বাইরে ওরাও নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। আর পরিবারকাঠামো পুরুষতান্ত্রিক হওয়ায় নির্যাতন ও সহিংসতা তাদের নিত্যসঙ্গী, কখনো দৈহিকভাবে কখনো মানসিকভাবে।

তৃতীয় বিশ্বে নারীদের ক্ষেত্রে শুধু পুরুষতন্ত্রই সমস্যা নয়; পুঁজিবাদ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণীসহ নির্যাতনের অপরাপর শর্তসমূহ এর সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশে ওরাও জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘু হিসেবেই পরিচিতি পেয়েছে। সংখ্যালঘুরা প্রায়শই নির্যাতনের শিকার হয়। জাতিসংঘের “বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি ২০০০” প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুরুষ সঙ্গীর হাতে নারী নির্যাতনের হার অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে দ্বিতীয়। সংখ্যালঘু ওরাও নারীরা পরিবারের সদস্যদের দ্বারা প্রতিনিয়ত সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। এই সংখ্যালঘু হতে পারে জাতিগতভাবে, ধর্মীয়ভাবে অথবা বর্ণগতভাবে।^৫ ধর্ম, জাতি এবং নারী হিসেবে রাষ্ট্রের প্রান্তিক অবস্থানে আছে বলে আদিবাসী নারীরা এই তিন মতাদর্শিক অবস্থান থেকেই নির্যাতিত হন।^৬ উত্তরবঙ্গের আদিবাসী অধ্যুষিত জনগোষ্ঠীর দিকে তাকালে এই ব্যাপকতা উপলব্ধি করা যায়। সাম্প্রতিক কালে এনজিও এবং নারী সংগঠনগুলোর তৎপরতায় নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কিত কিছু সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। এসব সমীক্ষায় দেখা গেছে, নারীর প্রতি সহিংসতার প্রাথমিক ও অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে পরিবার। পরিবারে যেসব সহিংসতা সংঘটিত হয় সেসব বিষয়ে যথাযথ অনুসন্ধান ও গবেষণার সংখ্যা সীমিত। আদিবাসী পরিবারে নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কিত সমীক্ষা আরো দুর্লভ। এই বিশেষ দিক বিবেচনায় রেখে ওঁরাও সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতার ধরন-প্রকৃতি জানার উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে মূলত ওরাও নারীর প্রতি সহিংসতার চালচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এখানে আদিবাসী নারী বলতে শুধুমাত্র ‘ওরাও’ নারীদের বুঝানো হয়েছে। ‘আদি’ অর্থ ‘মূল’ এবং ‘বাসী’ অর্থ ‘অধিবাসী’। অর্থাৎ ‘দেশের মূল অধিবাসী’ অর্থে আদিবাসী শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অন্যভাবে বলা যায়, আদিবাসী বলতে এমন জনগোষ্ঠীকে বুঝায় যারা মোটামুটি একটা অঞ্চলে সংগঠিত, যাদের মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক ঐক্য।^৭ সাধারণভাবে কোনো ব্যক্তি যখন কোনো নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা বল প্রয়োগ করে বা ভয় দেখিয়ে কোনো কিছু করতে বাধ্য করেন তখন তা নারীর প্রতি সহিংসতা বলে গণ্য হয়। এই প্রবন্ধে ‘নারীর প্রতি সহিংসতা’ বলতে নারীর আর্থ-সামাজিক, মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যখন নারীর উপর দৈহিক ও মানসিক নিপীড়ন চালায় এবং বিভিন্ন অজুহাতে নারীকে জোরপূর্বক কিছু করতে বাধ্য করে তা বোঝানো হয়েছে।

নওগাঁসহ বরেন্দ্র এলাকায় ওরাও সম্প্রদায় অন্যতম নৃগোষ্ঠী হিসেবে বসবাস করে আসছে। পণ্ডিতদের মতে, বাংলাদেশের ওরাওঁরা দ্রাবিড়িয়ান জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।^৮ ওরাওঁদের আদিবাস সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে, কেউ কেউ মনে করেন যে, দাক্ষিণাত্য থেকে তারা দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের ঐতিহ্য লক্ষ্য করেই এই মতের অবতারণা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, ওরাওঁদের ঐতিহ্য ভারতের পশ্চিম উপকূলের গুজরাট অথবা “কংকন”-এর

^৫ মেসবাহ কামাল, নিজভূমে পরবাসী, পৃ. ১১৩।

^৬ তদেব।

^৭ তদেব, পৃ. ১৯।

^৮ আফসার আহমদ, “আদিবাসী শিল্প ও সংস্কৃতি,” সাংস্কৃতিক ইতিহাস, কে. এম. মোহসীন ও শরীফ উদ্দিন আহমেদ (সম্পা.), (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ৫৬১।

অধিবাসীদের ঐতিহ্যের সমতুল্য।^{১৭} কিন্তু ড. গ্রীগনার্ড এবং রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায় বলেন, উঁরাওঁদের আদিবাস দক্ষিণ ভারতের নর্দান নদীর উপকূলে “কর্ণাট প্রদেশে ছিল।”^{১৮} খ্রিষ্টপূর্বাব্দ কালে ভারতের কর্ণাটক ছেড়ে জীবন-জীবিকা এবং নিরাপত্তার তাগিদে ওরাওঁরা ছোটনাগপুর ও রাঁচি এলাকায় স্থায়ী বসতি গড়ে তোলেন। এরপর ভারতের বাইরে প্রাচীন বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে তারা বসতি স্থাপন করেন। আদিবাসী সম্প্রদায় অতি প্রাচীনকাল হতে স্বকীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ইতিহাস ও স্বতন্ত্র জীবন ব্যবস্থার অধিকারী, যা তারা এ দেশের মাটি ও মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেও বহুলাংশে বজায় রেখেছেন।^{১৯} নানাবিধ বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও তাদের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক ও বর্ণিল জীবনধারা থেকে তারা কখনো বিচ্যুত হননি। উঁরাওঁদের বসবাস নওগাঁ জেলায় সবচেয়ে বেশী (পরিবার-৮২৮৯ টি, নারী-১৬১৯৯ জন, পুরুষ-১৫৬৩৫ জন, মোট- ৩১৮৩৪ জন)।^{২০} নওগাঁ জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত একটি উপজেলা হচ্ছে নিয়ামতপুর। নওগাঁর নিয়ামতপুরে ৬২৬২ জন ওরাওঁ আদিবাসীর বসবাস রয়েছে।^{২১} এছাড়া ইকরাপাড়া ৯০ টি পরিবার রয়েছে। নিয়ামতপুর উপজেলা নওগাঁ জেলা সদর হতে ৪৮ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। বর্তমানে এই উপজেলার আয়তন ৪৪৯.১০ বর্গকিলোমিটার। নিয়ামতপুর উপজেলা ২৪°৪১' - ২৪°৫৯' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°২৩' - ৮৮°৪০' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। গবেষণা এককের সহজলভ্যতার বিষয়টি বিবেচনা সাপেক্ষে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলাবীন ওরাওঁ অধ্যুষিত ইকরাপাড়া গ্রামকে গবেষণা এলাকা হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস হতেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হতে তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষক ৩০ এপ্রিল, ২০০৯ হতে ৩০ জুন, ২০০৯ পর্যন্ত গবেষণা এলাকায় অবস্থান করেছেন। উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচিত ৫০টি পরিবারের ৫০ জন (প্রতি পরিবার থেকে ১জন) বিবাহিত ওরাওঁ নারীর নিকট হতে পরিবারে নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষক প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। পাশাপাশি অংশগ্রহণমূলক ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এ কারণে নমুনা হিসেবে ৫০ জনকে বিবেচনা করা হলেও সমীক্ষার ফলাফলে গবেষণা এলাকার অধিকাংশ ওরাওঁ নারীর মতামতের প্রতিফলন ঘটেছে।

২. পরিবার ও সমাজে ওরাওঁ নারী

পৃথিবীর সকল সমাজে অভিন্ন নয়। সমাজ বরং এখনো বহু ভাগে বিভক্ত। কেবল একটা জায়গায় গোটা বিশ্বের সমাজ এখনো অভিন্ন-প্রায় সব সমাজ পুরুষশাসিত।^{২২} পুরুষেরা পেশী ও আয় করার ক্ষমতা দিয়ে নিজ নিজ পরিবারে ক্ষমতাবান।^{২৩} বিষয়টিকে জ্ঞানবিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি সত্ত্বেও বিশ্ব মেনে নিয়েছে, এমন কি, সব ধর্মগ্রন্থও কমবেশি একে সমর্থন করেছে। প্রাচীন কাল

^{১৭} অরুণ খালখো, উঁরাওঁদের আদি ইতিহাস (রংপুর: ডানিয়েল রোজারিও, ১৯৮৫), পৃ. ২০।

^{১৮} তদেব, পৃ. ২০।

^{১৯} মো. আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী, “বরেন্দ্র অঞ্চলে বসবাসরত সাঁওতাল নারীর ক্ষমতায়নে বেসরকারী সংস্থার ভূমিকা,” আইবিএস জার্নাল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৫শা সংখ্যা, ১৪১৪, পৃ. ৯৪।

^{২০} মায়হারুল ইসলাম তরু, “ওঁরাওঁ,” আদিবাসী জনগোষ্ঠী, মেজবাহ কামাল, জাহিদুল ইসলাম, সুগত চাকমা (সম্পাদনা), (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ২২৩।

^{২১} তদেব।

^{২২} গোলাম মুরশিদ, নারী ধর্ম ইত্যাদি (ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ১৭।

^{২৩} তদেব।

থেকে শুরু করে আধুনিক কালের ধর্মগুরুদের ফতোয়া কাজে লাগিয়ে নারীদের হীনতা এবং অধীনতাকে জোরদার করা হয়েছে।^{১৫} গৃহকর্মে নারী বিনা বেতনে গৃহস্থালীর সকল কার্য সম্পাদন করে, স্বামী ও সন্তানকে সেবা দেয় কিন্তু নারী কয়টি সন্তান ধারণ করবে, কখন ধারণ করবে এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে প্রভৃতি সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর কোনো নিজস্ব ভূমিকা নেই বললেই চলে—যদিও প্রজননে নারীর অবদানই মুখ্য।^{১৬} অনুরূপভাবে ওরাও সমাজ পিতৃপ্রধান হওয়ায় নারীরা পুরুষদের তুলনায় অধঃস্তন হিসেবেই স্বীকৃতি পেয়েছেন। পুরুষের আধিপত্য অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়ায় ওরাও সমাজে নারীর অবস্থান অত্যন্ত নাজুক।^{১৭} ওরাও সমাজে হালকর্ষণের কাজ সাধারণত পুরুষদের হাতে ন্যস্ত। কেননা, মনে করা হয় পশু চালনায় নারীরা পারদর্শী নয়। ওরাও নারীরা কৃষিকাজে শ্রম বিনিয়োগ করে থাকেন। তবে মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধান জানা গেছে, সমপরিমাণ শ্রম বিনিয়োগ করেও নারীরা পুরুষের তুলনায় অনেক কম মজুরী পেয়ে থাকেন। মানব জীবনের অপরিহার্য ও বৈধ সামাজিক বন্ধন হলো বিবাহ। সাধারণত মেয়ের বয়স ১২ এবং ছেলের বয়স ১৮-২২ বছর হলে তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়ে থাকে।^{১৮} বাংলাদেশের বিবাহের বয়স নির্ধারণের দিকে লক্ষ্য করলে এটাকে বাল্য বিবাহ বলা যায়। ওরাও সমাজে একই গোত্রের মধ্যে বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। একই গোত্রের সদস্যকে ওরাওঁরা একই বংশের সন্তান বলে মনে করেন।^{১৯} কোনো মেয়ে এ ধরনের কাজ করলে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়। ওরাওঁ সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে। তবে সন্তানবতী কোনো বিধবা সাধারণত দ্বিতীয় বিবাহে আগ্রহ প্রকাশ করেন না।^{২০} কারণ দ্বিতীয় বিবাহকে সমাজে ভাল চোখে দেখা হয় না। পাশাপাশি পারিবারিক সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে নারীরা চরম বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকেন। পারিবারিক সম্পত্তি বণ্টনে মেয়েদের কোনো অধিকার নেই বললেই চলে। এ সম্পর্কে Edmund Campion তাঁর *My Oraon Culture* গ্রন্থে বলেছেন-

After the death of the father and the mother the elder brother is the sole possessor of the shares of his father. The general Oraon custom does not acknowledge a share in the family immoveable property. A daughter may get a share, if the parents are rich in moveable property such as money, ornaments, clothings and a milch cow.²¹

ওরাওঁ নারীদের প্রসবকালে তারা কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসককে ডাকেন না। সাধারণত প্রসবের দায়িত্ব তাদের সমাজের ধাত্রী বা অভিজ্ঞ মেয়েরাই পালন করে থাকেন। কোনো রমণী

^{১৫} তদেব।

^{১৬} মাহমুদা ইসলাম, *নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন* (ঢাকা: জে.কে. প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স, ২০০২), পৃ. ১১।

^{১৭} Md. Abdur Rahman, "The Oraon Community in Bangladesh and Their Socio-Cultural Attainments : A study of Four Villeges," PhD Dessertation, Rajshahi University, 2004, p. 230.

^{১৮} তদেব, পৃ. ২৩৪।

^{১৯} মায়হারুল ইসলাম তরু, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, পৃ. ২২৮।

^{২০} তদেব, পৃ. ৩২৯।

^{২১} Rev. Edmund Campion, *My Oraon Culture* (Ranchi: Ranchi Catholic Press, 1980), p. 82.

গর্ভবতী হলে তখন থেকেই তারা ধাত্রীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। ধাত্রী মাঝে মাঝে গর্ভবতী রমণীকে খাদ্য, আসন-বসন, চলন-বলন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকেন।^{২২} প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থার চেয়ে ধাত্রীকে তারা অত্যন্ত বিশ্বস্ত মনে করেন। ধাত্রীর উপর তাদের আজন্ম বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রভাবই আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি শরণাপন্ন না হওয়ার কারণ হিসেবে জানা গেছে। এছাড়া সুলক্ষণা ও কুলক্ষণা রমণী বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস-সংস্কার ওরাওঁ সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। যে রমণীর পায়ের পাতা দেখতে খড়মের মতো, যে রমণী স্বামীর আগে অনু সেবন করে, এবং যার দাঁত চিরগনির মতো তাদেরকে কুলক্ষণা হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ওরাওঁ সমাজে প্রত্যেক বিবাহিত রমণী তার স্বামীর গোষ্ঠীর লোকজনদের অত্যন্ত সমীহ করে থাকেন। ওরাওঁ রমণীরা স্বামীর বড় ভাইকে দেবতাতুল্য সম্মান করেন এবং তার ছায়াও স্পর্শ করতে পারেন না।^{২৩} আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে ওরাওঁ সমাজে প্রচলিত নানাবিধ বিশ্বাস-সংস্কার নারীর নিম্ন মর্যাদার পরিচায়ক।

৩. তত্ত্বীয় বিশ্লেষণে নারীর প্রতি সহিংসতা

সহিংসতা বিস্তৃতির পেছনে কোনো সুনির্দিষ্ট একক কারণ নেই—কারণসমূহ পরস্পর সম্পর্কে সম্পর্কিত। নারীর প্রতি সহিংসতার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আশির দশকে কতিপয় মডেলের উদ্ভব হয়েছে। এই মডেলগুলোর মধ্যে ছিল বিকারতত্ত্ব (Fenichel, 1945), সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক মডেল। এভাবে বিভিন্ন থিওরি বিকশিত হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রিসোর্স থিওরি (Goode, 1971), সিস্টেম থিওরি (Straus, 1973), সোস্যাল লার্নিং থিওরি (Bandura, 1973), এক্সচেঞ্জ থিওরি (Gelles, 1983) এবং প্যাট্রিয়ারক্যাল থিওরি (Dobash and Dobash, 1979)।

সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক মডেল অনুসরণে গড়ে উঠা তত্ত্বে হতাশা ও আশ্রাসনের মাঝে এক ধরনের সংযোগ রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।^{২৪} এছাড়া ধর্ষণকামী মানুষের মুখরোচক আলোচনা ও বিকৃত মানসিকতাও পুরুষকে সহিংস আচরণের দিকে ধাবিত করে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক মডেল অনুযায়ী, প্রচলিত সামাজিক কাঠামোয় বিদ্যমান অসমতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি, প্রথা ও পারিবারিক সম্পর্কের ধরনও নারীর প্রতি সহিংসতার জন্য দায়ী। বিকারতত্ত্বীয় মডেল অনুসারে মনে করা হয়, বিকারগ্রস্ততা থেকে কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণের জন্য সহিংস ঘটনা ঘটতে পারে। রিসোর্স থিওরির প্রবক্তা Goode-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যেক্ষেত্রে স্বামী পরিবারে কর্তৃত্বপ্রায়ণ হতে আগ্রহী কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি তার অপেক্ষাকৃত অল্প শিক্ষা, চাকুরিক্ষেত্রে কম মর্যাদাসম্পন্ন অথবা সীমিত উপার্জন এবং আন্তর্বিভাজিক যোগাযোগে অদক্ষ হন তাহলে কর্তৃত্বপ্রায়ণ হওয়ার জন্য তিনি শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে সহিংসতাকে বেছে নিয়ে থাকেন।^{২৫}

^{২২}মুহম্মদ আব্দুল জলিল, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী লোকজীবন ও লোকসাহিত্য : ওরাওঁ (ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ১৯৯৯), পৃ. ১৭৬।

^{২৩}অরুণ খালসা, উঁরাওঁদের আদি ইতিহাস, পৃ. ২০।

^{২৪}Roushan Jahan, *Hidden Danger: Women and Family Violence in Bangladesh* (Dhaka : Women for Women, 1994), p. 120.

^{২৫}<http://family.jrank.org/pages/1629/Spouse-Abuse-theoretical-explanation.html>, (accessed on 12/07/2009).

বাংলাদেশের বাস্তবতায় এই ধরনের আচরণ পরিলক্ষিত হয়। এই তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা হলো Goode শুধু অর্থনৈতিক মাপকাঠি দিয়েই তা বিচার করতে চেয়েছেন। সিস্টেম থিওরি অনুযায়ী, পরিবারিক কাঠামোয় পরিচালিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলাফলের মতো সহিংসতাও একটি উপাদান। Straus তার এই তত্ত্বে ব্যক্তির চেয়ে সিস্টেমের ভূমিকাকেই প্রধান করে দেখতে চেয়েছেন যা অনেকেই সরলীকৃত বলে অভিহিত করেছেন। একজন নারীকে পারিবারিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সিস্টেমের নামে আরোপিত কতিপয় অনুশাসনের মাধ্যমে যেমন নিপীড়ন করা সম্ভব, তেমনি সিস্টেমকে তার উপযোগী করে তুলে তাকে এর বাইরে রাখা সম্ভব। সোস্যাল লার্নিং থিওরি অনুযায়ী, একজন ব্যক্তি সহিংস আচরণ দেখে তা আয়ত্ত্ব করেন এবং পরবর্তীতে ব্যক্তি হিসেবে এর প্রয়োগ করেন। পরিবার এমনই একটি মৌলিক প্রতিষ্ঠান যেখানে পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের ভূমিকা সম্পর্কে ব্যক্তি অবগত হন। এখানে হতাশা, মানসিক চাপ প্রভৃতি যেমন মোকাবেলা করতে শেখেন তেমনিভাবে পরিবারেই ব্যক্তি সহিংসতার শিকার হন।^{২৬} পারিবারিক পর্যায়ে স্ত্রীর প্রতি নির্যাতনকারীদের অনেকেই এই ধরনের আচরণ দেখে আয়ত্ত্ব করেছেন বলে জানা যায়। এছাড়া সহিংসতায় অভ্যস্ত হওয়া কিংবা তা রপ্ত করা শুধু পুরুষরাই করেন না, নারীরাও করেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নারীদের হাতে পুরুষদের সহিংস আচরণের শিকার হওয়ার ঘটনা বিরল। এক্সচেঞ্জ থিওরি অনুযায়ী, নারীর প্রতি সহিংসতা সংগঠনে বিনিয়োগ ও মুনাফা দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।^{২৭} মানুষের মাঝে পারস্পারিক সম্পর্ক গড়ে উঠার জন্য যখন বিনিয়োগ ও মুনাফা যাচাই করার বিষয়টিই প্রধান বিবেচ্য হয়ে ওঠে, তখন লেনদেনে কোনো ঘাটতি হলে কিংবা প্রত্যাশিত স্বীকৃতি না পেলে ব্যক্তি সহিংস আচরণ করতে পারেন। বাংলাদেশে পারিবারিক পর্যায়ে নারীরা যৌতুকের জন্য যে নিপীড়ন, নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হন, তা এক্সচেঞ্জ থিওরির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।^{২৮} পরিবারে নারী যে শ্রম দিয়ে থাকেন সে অনুযায়ী সুবিধা পান না এবং খুব কম ক্ষেত্রেই নারীরা পুরুষের ওপর সহিংস আচরণ করে থাকেন। বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা বিশ্লেষণে প্যাট্রিয়ার্ক্যাল থিওরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রীক ভাষায় পিতৃতন্ত্র (Patriarchy) অর্থ পিতার শাসন। সত্তর দশকে নারীবাদী চিন্তা চেতনার অধিকারীরা এ শব্দটিকে ব্যাপক অর্থ ব্যবহার করেন। এর মূল কথা নারীর উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ। পুরুষের প্রাধান্য তথা পুরুষসুলভ ভূমিকা এবং নারীর অধঃস্তন তথা নারীসুলভ ভূমিকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিতৃতান্ত্রিক আদর্শ নারী ও পুরুষের মধ্যে জৈবিক পার্থক্যগুলোকে অতিরঞ্জিত করে।^{২৯} পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুরুষাধিপত্যকে প্রাকৃতিক ও সর্বজনীন বলে মনে করা হয়।^{৩০} প্যাট্রিয়ার্ক্যাল থিওরি অনুযায়ী, বিদ্যমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অধঃস্তনতা একটি প্রয়োজনীয় শর্ত এবং সহিংসতা এই শর্ত পূরণে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।^{৩১} পিতৃতন্ত্রে অসম সম্পর্কের মধ্য দিয়ে পুরুষ কর্তৃত্বপরাগণ হয়ে ওঠেন এবং নারীকে চির অধঃস্তন রাখতে প্রয়াস চালান। পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নারীর স্বাধীন বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে এবং প্রথার নামে, সংস্কৃতির

^{২৬}Ibid.

^{২৭}Ibid.

^{২৮}Roushan Jahan, *Hidden Danger*, p. 118.

^{২৯}মাহমুদা ইসলাম, *নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন*, পৃ. ৭১।

^{৩০}Gerda Lerner, *The Creation of Patriarchy* (New York:Oxford University Press, 1986), p. 16.

^{৩১}Roushan Jahan, *Hidden Danger*, p. 121.

নামে, ধর্মের নামে নারীর পৃথিবীকে গণ্ডিবদ্ধ করে দেয়। বর্তমান গবেষণায় এই তত্ত্ব প্রয়োগযোগ্য। এছাড়া সহিংসতার সাথে সম্পর্কিত একটি নতুন ধারণা হলো পৌরষতত্ত্ব। এই তত্ত্বমতে, পুরুষই পরিবারের রক্ষাকারী এবং যোগানদাতা। যোগানদাতা হিসেবে পুরুষ অর্থ উপার্জন এবং প্রয়োজনীয় উপকরণাদির যোগান নিশ্চিত করণের মাধ্যমে পরিবারের আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন। অন্যদিকে রক্ষাকারী হিসেবে পুরুষ তার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিসহ অন্যদের উপর কতৃত্ব প্রয়োগ করেন। মূলত এই দ্বিমুখী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ায় পুরুষ কতৃত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন এবং নারীর প্রতি সহিংস আচরণ প্রদর্শন করেন। তবে নারীবাদী তাত্ত্বিকরা এসব তত্ত্বকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করলেও আর্থ-সামাজিক কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত করতে পারেন। তারা মনে করেন যে, ঐতিহাসিকভাবে পুরুষই আর্থ-সামাজিক কাঠামোর নিয়ন্ত্রক—যা নারী-পুরুষের মাঝে ব্যবধান তৈরী করেছে। নারীর প্রতি সহিংসতার প্রশ্নে র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ ও উদারপন্থী নারীবাদের বক্তব্যে ভিন্নতা রয়েছে। রেডিক্যাল নারীবাদের লক্ষ্য হলো নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারীর সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অসম ও বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে সুসম ও সহযোগিতামূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।^{১২} অন্যদিকে উদারপন্থী নারীবাদের বক্তব্য হলো, সকল বৈষম্যমূলক আইন ও নীতি বিলোপ করে নারীকে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরুষের সাথে সমানতালে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ দেওয়াই যথেষ্ট এবং এরপরও বৈষম্য থেকে গেলে কিছু করার নেই।^{১৩}

আলোচ্য গবেষণায় আক্ষরিকভাবে কোনো তত্ত্বকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি; যদিও প্যাট্রিয়ারক্যাল থিওরির ব্যাখ্যাকাঠামোকে বহুলাংশে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনাগুলো কোনো একক মডেলের সাহায্যে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে কোনো তত্ত্বের আংশিক প্রয়োগ সম্ভব হলেও সম্পূর্ণ ঘটনা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক ব্যবস্থায় পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা যায়, উল্লিখিত তত্ত্বসমূহের কোনো একটিকে বেছে নিয়ে নারী সহিংসতার কারণ অনুসন্ধান পুরোপুরি সম্ভব হয়নি।

৪. তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল

৪.১ উত্তরদাতাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে, ওরাওঁ উত্তরদাতাদের বয়স ১২ থেকে ২২ এর মধ্যে ৪৩% এবং ২৩ থেকে ৫০ এর মধ্যে ৫৭%। ওরাওঁ জনগোষ্ঠীতে শিক্ষার হার কম। কারণ বাস্তব জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সচেতনতা নেই। তবে ইদানিং শিক্ষার হার বাড়ছে। কারণ হিসেবে জানা গেছে, এনজিও কর্তৃক স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ওরাওঁ শিশুরা অংশগ্রহণ করছে। ওরাওঁ নারীদের মধ্যে শিক্ষার হার কম থাকায় পারিবারিক জীবন ও সমাজ জীবনে তারা সচেতন নয়। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে, ওরাওঁ উত্তরদাতাদের ৮ শতাংশ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ করেছে, ১৮ শতাংশ অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন, এবং ৭৪ শতাংশ উত্তরদাতাই নিরক্ষর। শিক্ষার হার কম হওয়ার ফলে পরিবারে তাদের অবস্থানও নিম্ন। ওরাওঁ উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯৬% বিবাহিত এবং ২% তালাকপ্রাপ্তা ও ২% বিধবা। বাংলাদেশের

^{১২}মাহমুদা ইসলাম, নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন, পৃ. ৬৮।

^{১৩}তদেব, পৃ. ৬৬।

প্রচলিত আইনে বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েদের বয়স সর্বনিম্ন ১৮ বছর, কিন্তু তার আগেই অনেক ওরাও নারীর বিয়ে হয়। বাল্য বিবাহ কোনো সুষ্ঠু, সুন্দর বৈবাহিক জীবনের সূচনা করে না বরং দুটো জীবনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে।^{১৪} প্রাপ্ত তথ্যমতে, ওরাও সমাজের ৫৬ শতাংশ বাল্যবিবাহের শিকার। আমাদের দেশে বাল্য বিবাহের হার পূর্বের তুলনায় কমে আসলেও আদিবাসী সমাজে এই হার এখনও তৎপর্যপূর্ণ। সন্তান সংখ্যার দিক বিবেচনা করলে বলা যায়, অধিকাংশ উত্তরদাতার মধ্যে অধিক সন্তান গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে (গড় সন্তান সংখ্যা ২.৭ জন)। পরিবারের আকার বিবেচনা করলে দেখা যায়, ওরাও উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩ থেকে ৫ এর মধ্যে ৪৮% এবং ৬ থেকে ৮ এর মধ্যে ৫২%। সদস্য সংখ্যার দিক থেকে বিবেচনা করলে বলা যায়, অধিকাংশ পরিবারই ৬ থেকে ৮ সদস্য বিশিষ্ট। ওরাও উত্তরদাতাদের ৩২% এর মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৬৫০০ থেকে ৯৫০০ টাকার মধ্যে ও ২২% এর আয় ৯৫০০ থেকে ১৩০০০ টাকার মধ্যে—যা জাতীয় মাথাপিছু আয়ের (পরিসংখ্যান পকেট বুক-এর তথ্য মতে, ৫৯৯ মার্কিন ডলার) তুলনায় নগন্য। অর্থাৎ এই জনগোষ্ঠীর উপার্জনের প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের মধ্য দিয়ে নিম্ন জীবনযাত্রার চিত্র ফুটে উঠেছে। মাঠ পর্যায়ের তথ্যে জানা গেছে, যেসব নারী সরাসরি কোনো উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত নয় পরিবারে তাদের অবস্থান তুলনামূলকভাবে (জড়িতদের চেয়ে) দুর্বল। উত্তরদাতাদের ৪৬% সরাসরি কোনো উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত না থাকলেও গৃহের সকল কাজকর্ম করেন—যার অর্থনৈতিক স্বীকৃতি নেই। কেননা প্রচলিত জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে পুরুষের উৎপাদনশীলতা যেখানে প্রায় ৯৮ শতাংশ হিসেবে ধরা হয়, সেখানে নারীদের উৎপাদনশীলতার মাত্র ৪৭ শতাংশ গণনা করা হয়।^{১৫} নারীরা পরিবার রক্ষণাবেক্ষণ ও কৃষির জন্য যে শ্রম দেয় তার জন্য কোনো পারিশ্রমিক পায় না এমনকি পরিবারেও কোনো স্বীকৃতি নেই।^{১৬} যদিও ধরে নেয়া হয় যে, মহিলারা আয় উপার্জন করলে পরিবারে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, অবস্থান দৃঢ় হয় এবং স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাকে সম্মিহ করেন। আদিবাসী সমাজে একথা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাস্তব ভিত্তিক হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য নয়। সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, ওরাও নারীরা পরিবারে অর্থের সংস্থান করলেও তাদের পারিবারিক অবস্থানের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। কারণ উপার্জিত অর্থ প্রায়শই স্বামীর হাতে তুলে দিতে হয়। কাজের জন্য পরিবারের বাইরে বেরিয়ে আসলেও ওরাও সমাজে নারীরা পারিবারিক বিধি-নিষেধ, কৌলিন্য ও নিজস্ব মূল্যবোধের দ্বারা লালিত, শাসিত ও প্রতিপালিত হয়ে আসছেন।

৪.২ নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কিত তথ্য

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৭ মতে, আমাদের দেশে মেয়েদের বিবাহের গড় বয়স ১৯.০ বছর হলেও আদিবাসী সমাজে এই হারের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়েছে। আদিবাসী সমাজে

^{১৪}মো. আবদুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *নারী ও জীবন* (ঢাকা: অবসর, ২০০৬), পৃ. ১১৮।

^{১৫}শাহীন রহমান, “জেগার প্রসঙ্গ,” *স্টেপস ট্রয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট*, ১৯৯৮, পৃ. ৯০।

^{১৬}পারভীন সুলতানা, “পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অধঃস্তন অবস্থান ও উন্নয়ন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ,” *দি চিটাগাং ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব সোস্যাল সায়েন্স*, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, একবিংশতম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ২০০৪, পৃ. ১০৩।

বাল্যবিবাহের হার এখনো তাৎপর্যপূর্ণ এবং এর প্রভাব থেকে ওরাওঁ নারীরা মুক্ত নয়। এর কারণ হিসেবে ওরাওঁ সমাজে শিক্ষার নিম্ন হারকে দায়ি করা যেতে পারে। ওরাওঁ সমাজে অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার প্রচলিত রীতি বা সংস্কার বাল্যবিবাহকে উৎসাহিত করে—যার ফলে নারীরা প্রায়শই সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ১২-১৭ বছর বয়সের মধ্যে যাদের বিয়ে হয়েছে তারা বেশি সহিংসতার শিকার হয়েছেন। অর্থাৎ যেসব ওরাওঁ রমণী বাল্য বিবাহের শিকার, তারাই তুলনামূলকভাবে বেশি সহিংসতার শিকার হয়েছেন। কারণ অল্প বয়সে নতুন পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের সক্ষমতা অর্জন এবং পরিবর্তিত সামাজিক পরিবেশের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার বলে মনে করা হয়। এছাড়া স্বামী-স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান বেশি হওয়ার ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়শ মতপার্থক্য তৈরী হয়। মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধান জানা গেছে, বয়সের তারতম্য থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই স্বামী স্ত্রীর উপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন—যা পরবর্তীতে সহিংসতার রূপ নেয় (সারণি ৪.১)।

সারণি ৪.১ : বিবাহকালীন বয়স ও নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কিত তথ্য

বিবাহকালীন বয়স	সহিংসতার শিকার (%) (N=৫০)
১২-১৭	৬৮.০০
১৮- তদুর্ধ্ব	৩২.০০
মোট	১০০.০০

উৎস: মাঠ পর্যায়ের সংগৃহীত তথ্য

মানব সমাজে পরিবারই সম্প্রীতির মিলনকেন্দ্র। পরিবারে একজন মানুষ সকল ধরনের নিরাপত্তা ও আশ্রয় পেয়ে থাকে বলে মনে করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও প্রকৃত সত্য হলো পরিবারে নারীরা নিপীড়িত ও শোষিত। কারণ পরিবারের মধ্যে পুরুষদের কতৃত্ব বা প্রভুত্বের প্রবণতা অনস্বীকার্য।^{৩৭} প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক আমরা বলতে পারি যে, ওরাওঁ নারীরা পরিবারে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি ও হুমকির শিকার হয়ে থাকেন। এতৎসম্পর্কিত মতামত বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, ৪৪% উত্তরদাতা মনে করেন পরিবারে স্বামীর ক্ষমতা ও প্রাধান্য বেশি হওয়ার ফলে তারা কারণে-অকারণে ভয়ভীতি ও হুমকির শিকার হয়ে থাকেন। শুধু স্বামীই নয়, শাশুড়ি একজন নারী হয়ে সহিংস আচরণ করেন। কারণ তিনিও পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা-কাঠামো অনুসরণ করেন। শাশুড়ির সামান্য নির্দেশ অমান্য করলে ভয়ভীতি ও হুমকি দেন এমন অভিজ্ঞতার কথা স্বীকার করেছেন ১২% উত্তরদাতা এবং উত্তরদাতাদের ২০% বলেছেন যে, উপার্জিত অর্থ স্বামীর হাতে না দেওয়ার জন্য তারা ভয়ভীতি ও হুমকির শিকার হয়েছেন। অর্থাৎ অর্থ উপার্জন করা সত্ত্বেও পিতৃতান্ত্রিক পরিবার কাঠামোর কারণে ওরাওঁ সমাজে নারীরা স্বাবলম্বী হতে পারছেন না। পূর্বে আদিবাসী সমাজে বিয়ের ক্ষেত্রে কনে-পণ বাধ্যতামূলক থাকলেও বর্তমানে এ ধরনের বাধাধরা নিয়ম মেনে চলা হয় না। এমনকি শিক্ষিত ও বিত্তবান পাত্রের ক্ষেত্রে ঘটছে উল্টো ঘটনা এবং বর্তমানে অনেকেই পাত্রকে রেডিও, টেলিভিশন, ঘড়ি, সাইকেল ইত্যাদি প্রদান করছেন।^{৩৮}

^{৩৭}অনাদিকুমার মহাপাত্র, *বিষয় সমাজতত্ত্ব*, (কলিকাতা: ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন, ১৯৯৪), পৃ. ২৭০।

^{৩৮}মুহম্মদ আব্দুল জলিল, *উত্তরবঙ্গের আদিবাসী*, পৃ. ৫৬।

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যও বিষয়টির সত্যতা পাওয়া গেছে। উত্তরদাতাদের ৮% জানিয়েছেন, স্বামী বাপের বাড়ী থেকে অর্থ-কড়ি নিয়ে আসার জন্য ভয়ভীতি, হুমকি ও চাপ প্রয়োগ করে থাকেন। ক্ষমতা-কাঠামোর শীর্ষে পুরুষ অবস্থান করায় নারীরা পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা পালন করতে পারেন না। উত্তরদাতাদের ২৬% জানিয়েছেন, স্বামীর কোনো সিদ্ধান্তে দ্বিমত পোষণ করলে তাদেরকে ভয়ভীতি দেখানো হয় এবং প্রায়শই স্বামীর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য করা হয়। ওরাও নারীদেরকে গৃহের বাইরে কর্ম সম্পাদনের পাশাপাশি গৃহের অভ্যন্তরীণ কাজকর্মও সমানতালে সম্পন্ন করতে হয় এবং এক্ষেত্রে সামান্য ভুল-ভ্রান্তি হলে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। উত্তরদাতাদের ৩২% মতে, গৃহকর্মে (খাবার তৈরী) সামান্য ত্রুটি হলে স্বামীরা ভয়ভীতি, হুমকি এবং ক্ষেত্রবিশেষে শারীরিক নির্যাতন করেন। এছাড়া উত্তরদাতারা আরো জানিয়েছেন, যৌনজীবনেও তারা স্বাধীন নয়, স্বামীর সাথে দ্বিমত পোষণ করলে সহিংস আচরণের শিকার হতে হয়। শিক্ষার অভাব ও পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা-সম্পর্কের কাঠামো আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যমান থাকায় নারী-পুরুষের সম্পর্ক বন্ধুসুলভ নয়—অনেকটাই প্রভূতমূলক। তাই কারণে-অকারণে ওরাও জনগোষ্ঠীর নারীরা পরিবারে স্বামীর দ্বারা ভয়ভীতি ও হুমকির শিকার হন (সারণি ৪.২)।

সারণি ৪.২ : স্ত্রীকে ভয়ভীতি ও হুমকি দেখানো সম্পর্কিত তথ্য

ভয়ভীতি ও হুমকি দেখানোর কারণ সম্পর্কে স্ত্রীদের মতামত *	শতকরা (%) (N=৫০)
পরিবারে পুরুষের (স্বামীর) ক্ষমতা ও প্রাধান্য বেশি	৪৪.০০
শাস্তির নির্দেশ অমান্য করলে	১২.০০
উপার্জিত অর্থ স্বামীর হাতে না দেওয়ার ক্ষেত্রে	২০.০০
স্বামীর চাহিদামাফিক বাপের বাড়ী থেকে অর্থ-কড়ি না নিয়ে আসার ক্ষেত্রে	৮.০০
স্বামীর কোনো সিদ্ধান্তে দ্বিমত পোষণ করলে	২৬.০০
গৃহকর্মে (খাবার তৈরী) ত্রুটি হলে	৩২.০০
স্বামীর ইচ্ছামতো শারীরিক মিলনে অনীহা প্রকাশ করলে	৮.০০

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য

*একাধিক উত্তর আছে

ওরাও সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 'পচানি'^{৭৯} বা 'হারিয়া'^{৮০} প্রচলিত পানীয় হিসেবে জনপ্রিয়। তাদের প্রিয় "পচই মদ" (স্থানীয়ভাবে তৈরি মদ)-এর কারণে পুরুষদের সীমাহীন মাতলামিই তাদের মাঝে পারিবারিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা ডেকে আনে।^{৮১} আদিবাসী সমাজে স্থানীয়ভাবে তৈরি এই পানীয় সকল অনুষ্ঠানে ব্যাপকভাবে প্রচলিত।^{৮২} পরিবারে নারীরাও এর প্রভাবমুক্ত নয়। মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধানের ফলে প্রাপ্ত তথ্য মতে, ৫৪% উত্তরদাতাদের স্বামী নিয়মিত 'পচানি'/হারিয়া' পান করেন এবং মাতাল অবস্থায় বাড়িতে এসে স্ত্রীর উপর শারীরিক ও মানসিক

^{৭৯}স্থানীয়ভাবে তৈরী এক ধরনের নেশা জাতীয় পানীয় যা অনেকের কাছে 'পচানি' নামে পরিচিত।

^{৮০}মুহম্মদ আব্দুল জলিল, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী, পৃ. ৬৫।

^{৮১}অরুণ খালখো, উরাওদের আদি ইতিহাস, পৃ. ২০।

^{৮২}Kazi Tobarak Hossain and Syed Zahir Sadeque, "The Santals of Rajshahi: A Study in Social and Cultural Change," Mahmud Shah Qureshi (ed.), *Tribal Culture in Bangladesh* (Rajshahi: Institute of Bangladesh Studies, 1984), p. 165.

নির্যাতন করেন। উত্তরদাতাদের ৩২% জানিয়েছেন, তাদের স্বামীরা মাঝেমাঝে (নিয়মিত বিরতিতে) 'পচানি'/হারিয়া' পান করেন এবং স্ত্রী'র প্রতি সহিংস আচরণ করেন। তবে জানা গেছে, তারা নিয়মিত পানকারীদের মতো উগ্র নয়। উত্তরদাতাদের ১৪% জানিয়েছেন, তাদের স্বামীরা শুধুমাত্র উৎসবের দিনগুলোতে 'পচানি' পান করেন এবং এর কারণে মাতলামি করলেও তা সহনীয়। সুতরাং বলা যায়, ওরাও সমাজে পারিবারিক সহিংসতার পেছনে 'পচানি' অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে (সারণি ৪.২)। নিয়মিত 'পচানি' পানের ফলে স্বামীর নির্যাতন সম্পর্কে ১৭ বছর বয়সী ওরাও রমণী বলেন:

সে (স্বামী) পরিবারের হর্তা-কর্তা। পরিবারে আমার ক্ষমতা ও মূল্য কোনোটাই নেই। তারপরও পরিবারের বিভিন্ন বিষয়ে যখন সে (স্বামী) আমার সাথে আলোচনা করে তখন মনে মনে ভাবি হয়ত সে আমার প্রতি যত্নশীল...কিন্তু যখন সে 'পচানি' (স্থানীয়ভাবে তৈরী মদ) খেয়ে বাড়িতে ফিরে, তখন আমার কোনো কথাই শোনে না, এসময় আমি তাকে স্বাভাবিক হতে বললে সে আমার উপর আরও বেশি চড়াও হয়...এক রকম বাধ্য হয়েই তখন আমাকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে হয়, না হলে সে হাতের কাছে যা পায় (লাঠি, দা, বাটি, ছুরি) তা দিয়েই আঘাত করার চেষ্টা করে, এমনকি আমার মা-বাবার নামেও অসভ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। পরিবারে সে (স্বামী) প্রধান, তাই কোনো উপায়ন্তর না থাকায় মুখ বুজে সব কিছু সহ্য করতে হয়।^{১০}

সারণি ৪.৩ : স্থানীয়ভাবে তৈরি 'পচানি'/ 'হারিয়া' পান এবং পরিবারে নারী নির্যাতন সম্পর্কিত তথ্য

'পচানি'/ 'হারিয়া' পানকারীর ধরন	শতকরা (%) (N=৫০)
নিয়মিত পানকারী	৫৪.০০
মাঝেমাঝে (নিয়মিত বিরতিতে) পানকারী	৩২.০০
শুধুমাত্র উৎসবের দিনগুলোতে পানকারী	১৪.০০
মোট	১০০.০০

উৎস: মাঠ পর্যায়ের সংগৃহীত তথ্য

ব্যক্তি কেন্দ্রিক তত্ত্ব মতে, নারীর প্রতি সহিংসতার বিভিন্ন কারণের একটি হলো মাদক বা এ্যালকোহল গ্রহণ।। যেসব পরিবারের স্বামী মাদক বা এ্যালকোহল গ্রহণে অভ্যস্ত এবং নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারেন না তারা প্রায়শই স্ত্রীদের প্রতি সহিংস হয়ে ওঠেন। বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে, 'পচানি'/ 'হারিয়া' পানের ফলে স্বামীদের অস্বাভাবিক আচরণের (সমাজ স্বীকৃত নয়) চিত্র ফুটে উঠেছে। উত্তরদাতাদের ৪৮% জানিয়েছেন, স্বামী 'পচানি' পান করে বাড়িতে ফিরে সামান্য খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করেন। কারণ তখন তার (স্বামীর) শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্য থাকে না। উত্তরদাতাদের ৩৪% জানিয়েছেন, শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্যহীনতার কারণে তাদেরকে (স্ত্রীদের) শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন। 'পচানি' পানের ফলে স্বামী পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হন এমন তথ্য দিয়েছেন ১৪% উত্তরদাতা। স্বামী অকারণেই সন্তানদের উপর ক্ষিপ্ত হন ও দুর্ব্যবহার করেন এমন অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছেন ১২% উত্তরদাতা। এছাড়া 'পচানি' পান করে স্বামী পরিবারের সদস্যদের উপর ক্ষিপ্ত হন এবং অশ্লীল ও অপমানজনক কথা-বার্তা বলেন-এমন আচরণের কথা জানিয়েছেন যথাক্রমে ১৬% ও ২০% উত্তরদাতা (সারণি ৪.৪)।

^{১০}সাক্ষাৎকার: মালতী কুজোর, স্থান-ইকরাপাড়া, নিয়ামতপুর, নওগাঁ। তারিখ: ২২ জুন ২০০৯।

সারণি ৪.৪ : 'পচানি'/ 'হারিয়া' পানের ফলে সৃষ্ট আচরণের বিন্যাস

আচরণের ধরন*	শতকরা (%) (N=৫০)
স্ত্রীকে নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করা	৪৮.০০
স্ত্রীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা	৩৪.০০
পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হওয়া	১৪.০০
সন্তানদের সাথে দুর্ব্যবহার করা	১২.০০
পরিবারের সদস্যদের উপর ক্ষিপ্ত হওয়া	১৬.০০
জনসম্মুখে অশ্লীল ও অপমানজনক কথা-বার্তা বলা	২০.০০

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য

*একাধিক উত্তর আছে

ওরাওঁ সমাজে নারীর গৃহশ্রমের কোনো মূল্য না থাকলেও সংসারের দায়িত্ব পালনে স্ত্রীর কোনো রকম ত্রুটি হলে স্বামী, শাশুড়ীসহ অন্যান্য সদস্যরা গালমন্দ ও শারীরিক নির্যাতন করেন। গবেষণাধীন উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩০% জানিয়েছেন, সংসারের কাজকর্ম করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত কোনো ভুল হলে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ওরাওঁ নারীদের ৫০% এর মতে, প্রায়শ স্বামীর গালমন্দ শুনতে হয়। শাশুড়ি কতক তিরস্কারের ঘটনাও ঘটেছে। কারণ হলো শাশুড়ি শরীরিকভাবে একজন নারী হলেও তার মতাদর্শ পিতৃতান্ত্রিক। এছাড়াও উস্কানিমূলক কথা, মূল্যবান জিনিসপত্র ভেঙ্গে ফেলার ঘটনা অহরহ ঘটে থাকে এবং সেক্ষেত্রে স্ত্রীদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রদর্শনের হার (৬%) নগনাই বলা চলে (সারণি ৪.৫)।

সারণি ৪.৫ : সাংসারিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কোনো প্রকার ত্রুটি হলে স্বামীর আচরণের ধরন

আচরণের ধরন	শতকরা (%) (N=৫০)
স্বামী মারধর করে	৩০.০০
স্বামীর গালমন্দ শুনতে হয়	৫০.০০
স্বামী ও শাশুড়ি কতক তিরস্কার	৮.০০
ব্যবহার্য জিনিসপত্র ভেঙ্গে ফেলা	৬.০০
সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রদর্শন	৬.০০
মোট	১০০.০০

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য

মাঠপর্যায়ের অনুসন্धानে জানা গেছে, স্বামীর অধিকাংশ সময় স্ত্রীদের উপর কর্তৃত্ব ও খবরদারি বজায় রাখতে চায়। সেক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর কথা মতো না চললে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ শুনতে হয় এবং বেশি রেগে গেলে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে, ওরাওঁ ৪২% উত্তরদাতা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছেন এবং ১৪% উত্তরদাতা জানিয়েছেন প্রায়শই স্বামী জোরপূর্বক সিদ্ধান্ত তাদের উপর চাপিয়ে দেন। অশ্লীল ভাষায় স্বামী গালিগালাজ করে এরূপ অভিজ্ঞতার কথা স্বীকার করেছেন সমীক্ষাধীন ২০% উত্তরদাতা। উত্তরদাতাদের ১২% জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতের অমিল হলে এর প্রভাব সন্তানদের উপরও পড়ে। সেক্ষেত্রে কোনো কারণ ছাড়াই সন্তানদের অহেতুক বকাবকা করেন—যা সন্তানদের উপযুক্ত সামাজিকীকরণের প্রতিবন্ধক বলে মনে করা

হয়। উত্তরদাতাদের ১২% জানিয়েছেন পারিবারিক বিষয়ে সামান্য মতের অমিল হলে রাগ করে স্বামী পরিবারে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ পরিবারে অসম ক্ষমতা-সম্পর্কের কাঠামো আদিবাসী সমাজে বর্তমান থাকায় প্রতিনিয়তই নারীদেরকে হয়রানি, অপমান ও নির্যাতন সহ্য করতে হয় (সারণি ৪.৬)।

সারণি ৪.৬ : ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ে মতের অমিল হলে স্বামীর আচরণের প্রকৃতি

আচরণের প্রকৃতি	শতকরা (%) (N=৫০)
স্বামী রেগে গিয়ে শারীরিক নির্যাতন করা	৪২.০০
স্বামী জোরপূর্বক সিদ্ধান্ত স্ত্রীর উপর চাপিয়ে দেওয়া	১৪.০০
অশ্লীল ভাষায় স্বামী গালিগালাজ করা	২০.০০
রেগে গিয়ে সন্তানদের বকাঝকা করা	১২.০০
পরিবারে অশান্তি (ঝগড়া-বিবাদ) সৃষ্টি করা	১২.০০
মোট	১০০.০০

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য

৫. উপসংহার ও সুপারিশ

ওরাও জনগোষ্ঠীতে নারীর দুর্বল অবস্থানের কারণে বিভিন্ন সময়ে তারা পরিবারে সহিংসতার শিকার হয়ে থাকেন। এই জনগোষ্ঠীর নারীরা সামাজিকভাবে অবহেলিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং অক্ষমস্বামী। এ কারণে তারা পরিবারে প্রায়শই অধিকার বঞ্চিত। যেমন বিবাহ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, চিকিৎসা সেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। সমাজে বিদ্যমান পুরুষতন্ত্রের কারণে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান পুরুষের তুলনায় পশ্চাৎপদ। এছাড়া নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও ইতিবাচক নয় এবং নারীকে স্বাধীন সত্ত্বা হিসেবে দেখা হয় না। পরিবার পৃথিবীর প্রাচীনতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পরিবারে সৃষ্ট নারীর প্রতি সহিংসতা সমাজে অস্থিরতার জন্ম দেয় এবং ভাঙ্গন ত্বরান্বিত করে। প্রকৃতপক্ষে নারীর প্রতি সহিংসতার জন্ম পরিবারের মধ্যে হলেও এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল গিয়ে পড়ে সমাজ তথা রাষ্ট্রের উপর। কেননা এই সহিংসতা বৃহত্তর পরিমণ্ডলে সমগ্র সমাজব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল ও নড়বড়ে করে ফেলে এবং জন্ম দেয় নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার—যা জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। কাজেই পারিবারিক সহিংসতাকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার বিষয়টি পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে সমগ্র সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। নারীর অধিকার এবং সম্মান প্রতিষ্ঠিত করা না গেলে আমাদের সমাজব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন সাধিত হবে না। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক মুক্তি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া নারী অধিকার, নারী স্বাধীনতা, নারী মুক্তি অর্থহীন। কেননা এর উপরেই নির্ভর করছে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অবস্থা, অবস্থান ও অস্তিত্ব। বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় নারীর প্রতি সহিংসতা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সমাজের অন্যান্য সমস্যার সাথে এর সম্পৃক্ততা রয়েছে। শুধু আদিবাসী সমাজেই নয় বরং নারীর প্রতি সহিংসতা বাংলাদেশে বিরাজমান সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে পরিগণিত। এদেশে পিতৃতন্ত্রের বেড়াজালে নারী সমাজ অপরিস্রব ও নির্যাতিত। সমতা, উন্নয়ন ও

শান্তির লক্ষ্যার্জনের পথে নারীর প্রতি সহিংসতা অন্যতম প্রতিবন্ধক, যা সমগ্র নারী সমাজের মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নীতিতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।

পিতৃতন্ত্রের বেড়া জাল হতে মুক্তির লক্ষ্যে বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত বিষয়সমূহের একটি হলো নারীর ক্ষমতায়ন। ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই আদিবাসী নারীরা সমাজে যথাযথ মূল্যায়ন পেতে পারেন। এজন্য আদিবাসী সমাজে যেমন শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে তেমনি আয়বৃদ্ধিমূলক ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডে আদিবাসী নারীদের সম্পৃক্ত করতে হবে। এটা করা সম্ভব হলে পরিবারের মধ্যে নারীর অবস্থান শক্তিশালী হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও সহিংসতামূলক কার্যক্রম সংগঠনের মাত্রা বা প্রবণতা হ্রাস পাবে। ওরাও সমাজের মানুষের মধ্যকার চিরায়ত ও সনাতন ধ্যান-ধারণাসমূহ দূর করে তাঁদের মাঝে আধুনিক চিন্তা-ধারার বিকাশ ঘটাতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য, পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে আদিবাসী সমাজে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিগত পর্যায়ে শিক্ষা কর্মসূচির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ওরাও সমাজে বিদ্যমান লিঙ্গ-বৈষম্যের কারণে নারীরা পারিবারিক জীবনে সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। লিঙ্গ বৈষম্য ও নারীর প্রতি সহিংসতা শুধু আদিবাসী নারীর জন্য কোনো একক সমস্যা নয়, এটা বিশ্বশান্তি, প্রগতি ও উন্নয়নের পথেও অন্যতম সমস্যা। এজন্য আদিবাসী সমাজে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় জেগার-শিক্ষা কর্মসূচির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়া বিদ্যমান আইনের পরিমার্জন, সংশোধন এবং প্রয়োজনে কঠোর আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ওরাও সমাজে পুরুষদের কাছে মদ বিনোদনের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ বলে বিবেচিত। এক্ষেত্রে তাদের জন্য বিকল্প বিনোদনমূলক কর্মসূচির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। নির্যাতনের মূল যে কারণ সেটি হলো সমাজস্থ মানুষের নেতিবাচক মানসিকতা। নারীর প্রতি পুরুষের নেতিবাচক মানসিকতার পরিবর্তন ও নারীর কাজের স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। নারীও মানুষ, প্রাথমিকভাবে তাকে সেভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা, পাশাপাশি সমান স্থানের যোগ্য হওয়ার সম্ভাবনাকে বিবেচনা করা এবং সেভাবে সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করতে হবে। এজন্য ব্যাপক গণসচেতনতা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়াকে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নিযুক্ত করা যেতে পারে। নারী নির্যাতন কোনো নতুন ঘটনা নয়। আমাদের দেশে নারীর প্রতি সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন না হওয়া এবং ধর্মীয় ভুল ব্যাখ্যার কারণে নারীরা ঘরে-বাইরে নির্যাতিত হচ্ছেন। এক্ষেত্রে নারীদের অধিকার, অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যাদান ও অনুশীলনের জন্য স্থানীয় এলিট ও বেসরকারি সংস্থাসমূহকে নিযুক্ত করা যেতে পারে।